

Um resgate de 70 anos: a *Melodia para violino* (1954) de Carlos Alberto Pinto Fonseca

Vitor Dutra Oliveira¹

Melina de Lima Peixoto²

Ângela Regina Motta Pinto Coelho³

Mauro Camilo de Chantal Santos⁴

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14250781

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Este artigo apresenta dados sobre a descoberta da obra *Melodia para violino* de Carlos Alberto Pinto Fonseca, composta em 1954 e localizada no porão da casa do compositor em 2023. A relevância deste achado aponta para a atuação da musicologia como amparo ao mapeamento da música brasileira de concerto, contribui para a catalogação do compositor e contribui a prática da música brasileira para violino e piano composta no século XX. Como referência aos dados biográficos e da obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca, os trabalhos de SANTOS (2001) e ANASTÁCIO (2014), mais entrevista com a maestrina Ângela Pinto Coelho, viúva do compositor. Como resultado, apresentamos uma edição da *Melodia para violino*, a partir dos recursos do *software Finale*, tendo como base a obra de FIGUEIREDO (2017), *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX: teorias e práticas editoriais*.

Palavras-chave: Carlos Alberto Pinto Fonseca. *Melodia para violino*. Música brasileira do século XX para violino e piano. Edição de partitura.

A 70-year rescue: *Melody for violin* (1954) by Carlos Alberto Pinto Fonseca

Abstract: This study presents data on the discovery of the work *Melodia para violino* by Carlos Alberto Pinto Fonseca, composed in 1954 and located in the basement of the composer's house in 2023. The relevance of this discovery points to the role of musicology as a support for the mapping of Brazilian concert music, contributes to the cataloging of the composer and encourages the practice of Brazilian music for violin and piano composed in the 20th century. As references to the biographical data and work of Carlos Alberto Pinto Fonseca, the works of SANTOS (2001) and ANASTÁCIO (2014), plus an interview with the conductor Ângela Pinto Coelho, the composer's widow. As a result, we present an edition of the *Melody for violin*, using

¹ Doutorando, UFMG, vitor Dutra@yahoocom.br.

² Pós-Doutoranda, UFMG, melina.peixoto@gmail.com.

³ Mestranda, UNICAMP, angelapintocoelho@gmail.com

⁴ Doutorado, UFMG, maurochantal@gmail.com.

the resources of the Finale software, based on the work of FIGUEIREDO (2017), *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX: teorias e práticas editoriais*. [Brazilian sacred and religious music of the 18th and 19th centuries: theories and editorial practices].

Keywords: Carlos Alberto Pinto Fonseca. *Melodia para violino* [Melody for Violin]. 20th Century Brazilian Music for Violin and Piano. Score Edition.

Introdução

A obra do compositor mineiro Carlos Alberto Pinto Fonseca tem sido observada em pesquisas acadêmicas há pouco mais de duas décadas, quando SANTOS (2001) defendeu a dissertação *Carlos Alberto Pinto Fonseca: dados biográficos e catálogo de obras*, o primeiro trabalho acadêmico sobre a vida e a obra do compositor. Desde então, um número considerável de pesquisas têm mapeado a produção de Carlos Alberto Pinto Fonseca, doravante citado como CAPF, como ele mesmo assinava em algumas partituras. Neste sentido, o trabalho musicológico tem permitido o acesso a um volume considerável de composições em diversos estilos, o que confirma a declaração do compositor para SANTOS (2001):

Como compositor, Carlos Alberto Pinto Fonseca não se reconhece fiel a apenas um estilo de composição. Em depoimento⁵⁵ sua resposta foi imediata, quando questionado sobre estilos de composição em sua obra. Não se descrevendo como um “compositor nacionalista, mas sim como um compositor eclético”, afirma que não possui um único estilo de compor: “Minhas experiências vão da música impressionista ao dodecafonismo” (SANTOS, 2001, p. 29).

Fato é que novas obras do compositor têm vindo à luz, localizadas em acervos pessoais de ex-alunos, intérpretes e do próprio compositor. O artigo *A catalogação de obras de Carlos Alberto Pinto Fonseca em movimento: dados sobre Canção (1952), composição inédita para canto e piano*, publicado nos anais do VII Seminário da Canção Brasileira da Escola de Música da UFMG (2024) comunicou que:

Recentemente localizado pela família de CAPF no porão de uma das casas onde residiu o compositor, um pequeno acervo contendo gravações e partituras datadas das décadas de 1940 e 1950 foi encontrado e encaminhado para as mãos do professor Mauro Chantal para análise (VERÍSSIMO e PEIXOTO, 2024, p. 85).

Inserida no conjunto de composições de CAPF localizado em 2023 está a obra *Melodia para violino*, composta em 1954, ou seja, há exatos 70 anos. Por não ter sido citada no único catálogo existente sobre a obra do compositor, nem por nenhuma das pesquisas realizadas até o momento, acrescido de suas qualidades como obra camerística, o presente estudo apresenta dados históricos sobre a produção de CAPF na década de 1950, um estudo da obra em questão, acrescido de uma primeira edição da partitura. Como objetivo principal, impõe-se a necessidade de registrar mais uma composição de CAPF, cuja obra, devido ao esforço musicológico, tem crescido e despertado o interesse de intérpretes e estudiosos da música de concerto do século XX.

1. A obra para cordas de Carlos Alberto Pinto Fonseca

A obra de CAPF foi catalogada apenas uma vez, no primeiro trabalho acadêmico sobre o compositor. Essa catalogação, realizada por SANTOS (2001), um dos autores deste texto, carece de atualização, visto que ao longo das duas últimas décadas outros títulos de CAPF foram localizados e reunidos no acervo do compositor, hoje presente no Instituto Cultural Carlos Alberto Pinto Fonseca – ICAPF. Da catalogação supracitada, apresentamos no Quadro 1, logo abaixo, a obra para cordas de CAPF, que não contempla a *Melodia para violino*, que apresentamos neste estudo:

Quadro 1. Obras para, ou com a participação, de cordas de CAPF listadas no único catálogo realizado até o momento sobre sua produção. Fonte: elaborado pelos autores.

Título e ano de composição	Formação	Edição
<i>Alma de Nossa Terra</i> - 1974	Orquestra de cordas	Cópia de Isolda Garcia de Paiva
<i>Espana en el Corazón</i> - 1975	Clarineta em Si b, piano, cravo, trompa, 2 flautas, castanholas, 2 violinos, viola, cello, contrabaixo tan tan e tímpano. Narrador, solos de tenor e contralto. SCTB.	Manuscrito autógrafo de CAPF
<i>Fuga para quarteto de cordas</i> - 1977	Violino I, Violino II, Viola e Cello	Manuscrito autógrafo de CAPF
<i>Quarteto de Cordas (1º Movimento)</i>	Violino I, Violino II, Viola e Cello	Manuscrito autógrafo de CAPF

Segundo a pesquisadora Rize Lorentz Matheus, à época da defesa de sua dissertação, *Elementos Impressionistas na obra composicional de Carlos Alberto Pinto Fonseca* (2010), a obra para cordas de CAPF contempla apenas 5, 29% do total de suas composições, inserida com outros poucos títulos agrupados sob a definição de “Outras formações”, o que inclui formações diversas com a presença de cordas. Posteriormente ao catálogo de SANTOS (2001), ANASTÁCIO (2014), em sua dissertação, *Carlos Alberto Pinto Fonseca: um estudo de suas composições para cordas*, listou e editou a composição *Estrutura nº1 para violino e piano*, composta em 1971.

Posterior ao catálogo de obras de CAPF organizado por SANTOS (2001), o próprio compositor, a pedido do maestro Charles Roussin (UFMG), orquestrou uma de suas canções, *Ogun de Nagô* (1977), contribuindo, assim, para a pesquisa de mestrado desenvolvida pelo maestro Roussin. A pesquisa realizada por Charles Roussin resultou na dissertação *Oito novas obras para orquestra de cordas: análise musical e de performance de obras escritas para a Orquestra de Câmara de Ouro Branco*, defendida em 2011, cinco anos após o falecimento de CAPF. Segundo ROUSSIN (2011, p. 19), a orquestração de *Ogun de Nagô* se deu em janeiro de 2005, sendo a estreia dessa orquestração para cordas realizada em outubro daquele mesmo ano, tendo como solista o tenor Francisco Simal (s.d.).

Para os autores deste texto, o resgate de *Melodia para violino* de CAPF se constitui em significativo avanço no trabalho acadêmico que, aos poucos e constantemente, trouxe à luz dezenas de composições até então repousadas em acervos particulares, em manuscritos sem cópia. Ainda, provavelmente, este é o primeiro título composto por CAPF para cordas (no caso, o violino), o que aumenta o percentual de suas obras dedicadas ao naipe de cordas.

A seguir, apresentamos dados sobre o contexto histórico da criação dessa obra, acrescidos de dados sobre suas características como música de concerto.

2. A *Melodia para violino* de Carlos Alberto Pinto Fonseca: dados sobre seu contexto histórico, sobre o manuscrito e sobre sua estrutura musical

Na pesquisa realizada por SANTOS (2001), acompanhada de perto pelo compositor CAPF que cedeu a esse pesquisador o acesso a seu acervo particular, há o registro de algumas peças desaparecidas. MATHEUS (2010), cuja pesquisa também foi acompanhada por CAPF, registou que segundo o compositor “(...) duas peças para

violino e piano se encontram desaparecidas. Fizemos tentativa de localização das mesmas, mas sem sucesso” (MATHEUS, 2010, p. 46). Destarte, podemos supor que *Melodia para violino* seja uma dessas composições não localizadas durante as duas pesquisas supracitadas.

O resgate dessa partitura é creditado a um sobrinho do compositor, Eric Fonseca (s.d.) que, em 2023, agrupou manuscritos, gravações em fita e documentos que foram entregues ao professor Mauro Chantal, um dos autores deste texto, para identificação e posterior encaminhamento ao Instituto Cultural Carlos Alberto Pinto Fonseca – ICAPF.

Embora tenha demonstrado interesse pela composição durante a infância⁵, foi na década de 1950 que CAPF voltou-se em definitivo para a composição, ao produzir música para diversas formações, como piano solo, canto e piano e piano e violino. Essa década foi de extrema importância na formação musical do compositor, que fomentou, junto aos maestros Carlos Eduardo Prates (1934-2013) e Isaac Karabtchevsky (1934) a criação do Madrigal Renascentista, coro que transformou a paisagem sonora na época de sua criação, tendo o apoio de Maria Lúcia Godoy (1924), que desenvolvia à época profícua carreira, como sua solista principal. Segundo OLIVEIRA (2015), ao comentar sobre a atuação de CAPF na criação do Madrigal Renascentista:

Carlos Alberto Pinto Fonseca tomou para si a tarefa de convidar um maior número de pessoas para integrarem o novo conjunto, as quais foram avaliadas e selecionadas por Karabtchevsky. Os ensaios aconteceram num pequeno estúdio na casa do próprio Carlos Alberto, duas vezes ao dia (OLIVEIRA, 2015, p. 91).

Foi também nos anos de 1950 que CAPF, tendo solistas de renome residentes em Belo Horizonte, voltou sua pena para a criação de canções de câmara. Maria Lucia Godoy, Lia Salgado (1914-1980) e Rita Paixão (1930-1988) são alguns exemplos de artistas que receberam do então jovem compositor dedicatórias em canções de câmara. Curiosamente, confirmando a afirmação do próprio CAPF de ser um compositor eclético, o volume de composições criadas na década de 1950 abrange diversos estilos, como o romântico, o impressionismo e o nacionalismo/modernismo brasileiro.

⁵ Em 1941, aos oito anos de idade, CAPF compôs duas peças pequenas para piano, a saber, *O pretinho cantador* e *O soldadinho*, ambas dedicadas a seus pais.

No Quadro 2, a seguir, apresentamos as criações de CAPF na década de 1950, período no qual foi composta a *Melodia para violino*. Sua versatilidade como compositor pode ser aferida a partir das formações instrumentais listadas. Digno de nota é o maior volume de composições na década de 1950 voltadas para voz e para o piano, instrumento que o compositor conhecia profundamente:

Quadro 2. Obras de CAPF compostas na década de 1950. Fonte: elaborado pelos autores.

Título	Formação instrumental	Ano de composição
<i>Canção</i>	Canto e piano	1952
<i>Berceuse</i>	Canto e piano	1952
<i>Escuta, moreno</i>	Canto e piano	1952
<i>Canção da retirante</i>	Canto e piano	1953
<i>Volta</i>	Canto e piano	1954
<i>Poema do Gitanjali Nº 84</i>	Canto e piano	1955
<i>Devaneio</i>	Piano solo	1953
<i>Pequeno Lied</i>	Piano solo	1953
<i>5º Prelúdio</i>	Piano solo	1953
<i>Lenda Sertaneja</i>	Piano solo	1953
<i>Morena bonita</i>	Coro a quatro vozes e piano	1954
<i>Primavera feliz</i>	Voz infantil solista ou coro em uníssono e piano	1954
<i>Melodia para violino</i>	Piano e violino	1954

Diverso do que ocorre com as composições para canto e piano e sua obra para piano solo na década de 1950, a *Melodia para violino* não apresenta dedicatória. Outro dado significativo é que contamos apenas com uma fonte, que é o manuscrito autógrafo (antes do uso de cópias mimeografadas e cópias *xerox*, CAPF tinha por prática confeccionar, pelo menos, uma cópia manuscrita de suas composições). O manuscrito de *Melodia para violino* se apresenta em quatro páginas, com escrita clara e preservada, estando todos os compassos preenchidos. Pela assinatura do compositor ao final da partitura, como podemos aferir na Figura 1 a seguir, podemos supor que ele tenha considerado essa composição como concluída:

Figura 1. Excerto do manuscrito autógrafo de *Melodia para violino*, com data de término de sua composição em 23/06/1954. Fonte: Instituto Cultural Carlos Alberto Pinto Fonseca - ICAPF.

Melodia para violino contém 25 compassos, e sua estrutura apresenta quadratura perfeita, com oito compassos para cada parte, sendo sua forma A-B-A', estando indicados nas partes A e B o retorno. Composta na tonalidade de Lá maior, apresenta, desde o início, progressões de acordes com o uso de sétimas e nonas, como nos mostra a Figura 2, a seguir:

Figura 2. Início da *Melodia para violino*, com o uso de progressões de acordes com o uso de sétimas e nonas. Fonte: elaborado pelos autores.

A *Melodia para violino* de CAPF se destaca por sua inspiração romântica, linguagem pela qual o compositor explorou nessa obra o *legato* (especialmente nas quiálteras) e as mudanças de posição, especialmente nas regiões média e aguda do violino. Sua linha melódica, contínua e expressiva, favorece, em vários momentos, a realização de portamentos, tanto no arco do violino quanto nas mudanças de posição, justificando a indicação “Moderato molto espressivo” registrada no início da partitura.

3. Nossa edição de *Melodia para violino* de Carlos Alberto Pinto Fonseca

Para a confecção de nossa edição de *Melodia para violino*, valemo-nos da obra de FIGUEIREDO (2017), *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX: teorias e práticas editoriais*, que dispõe informações sobre tipos de edições a partir do contexto que envolve determinada fonte. Optamos por realizar uma edição *Urtext*, que segundo esse autor: “Aquele que investiga a intenção de escrita do compositor a partir de uma única fonte, podendo registrar, ainda, sua intenção sonora” (FIGUEIREDO, 2017, p.314).

Neste momento da investigação da *Melodia para violino*, pela importância histórica dessa obra no percurso composicional de CAPF, pelo total de sete décadas que essa obra esteve distante de ser apreciada por meio da *performance*, os autores deste texto pretendem expandir esta investigação com possibilidade de registrar em áudio a obra, bem como confeccionar, no futuro, uma edição de *performance*.

Para este trabalho, elaboramos uma edição com vistas a preservar o manuscrito da partitura autógrafa de *Melodia para violino* da maneira mais próxima à escrita original, sendo necessário, então, que abordemos alguns pontos específicos sobre a nossa fonte primária:

- Existem três formas com a qual o compositor grafou a alteração de tempo cedendo, as quais foram mantidas como no manuscrito, sendo elas: *ced.*; *cedendo*; e *(ced)*, respectivamente nos c.6 (vl), c.8 (pno), c.9 (vl);
- Apesar de o italiano ser em sua maioria o idioma escolhido pelo compositor para a grafia de indicações de dinâmica e expressão, ele utilizou o termo “expressivo” no nosso idioma na indicação de andamento, no início da primeira página da partitura;
- A indicação de andamento “Moderato molto expressivo”, citada acima, assim como o *cedendo* do c.8, parecem ter sido adicionadas posteriormente, a caneta preta;
- Optamos por adicionar uma Nota de rodapé referente à anotação do compositor existente no c.20, que sugere uma dúvida com relação à primeira nota do terceiro tempo desse compasso;
- Apesar de ser uma edição que se presta a preservar a partitura original, sem sugestões interpretativas e com possíveis correções musicais, transformar a

anotação manuscrita mencionada em Nota de rodapé traz maior facilidade visual ao músico intérprete;

- De maneira semelhante, adicionamos numeração de compasso, paginação e a alteração do título registrado na fonte de *Melodia para viol.* para *Melodia para violino* em nossa edição;
- A partitura é autógrafa e assinada, tanto na primeira página, com a presença da abreviatura do nome do compositor (C.A.P.F), à qual ele utilizava recorrentemente em suas obras, quanto na última página, junto da data de composição, 23 de julho de 1954, há 70 anos.

Considerações finais

Ao final deste estudo, certa é a percepção dos autores da contribuição prestada aos estudos musicológicos sobre a obra de CAPF. Ao apresentarmos dados sobre a *Melodia para violino*, juntamente com uma edição de seu manuscrito, ampliamos a possibilidade de que parte da obra do compositor, no caso, sua obra para cordas, possa ser abordada por estudiosos e *performers*. Desde o início das pesquisas sobre a música de CAPF, no início do século XXI, a academia tem proporcionado ampla divulgação de suas composições, promovido recitais e concertos e disponibilizado dissertações e teses. Sem dúvida, CAPF tem sido dos compositores nacionais mais investigados no Brasil, o que possibilita um acréscimo à produção musical nacional de música de concerto. *Melodia para violino*, resgatada 70 anos após sua criação, aponta para a possibilidade de outras composições de CAPF virem à luz, cancelando a relevância de sua obra e a importância da musicologia como veículo de resgate histórico.

Referências

ANASTÁCIO, Luiza Gaspar. **Carlos Alberto Pinto Fonseca: um estudo de suas composições para cordas**. Belo Horizonte, 2014. 124f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, 2014.

FONSECA, Carlos Alberto Pinto. **Melodia para violino**. Belo Horizonte: manuscrito autógrafa com quatro páginas, 1954. Partitura manuscrita.

MATHEUS, Rize Lorentz. **Elementos Impressionistas na obra composicional de Carlos Alberto Pinto Fonseca**. Belo Horizonte, 2010. [100f]. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, 2010.

O Resgate musicológico de *Melodia para violino* de Carlos Alberto Pinto Fonseca: Vitor Dutra Oliveira; Melina de Lima Peixoto; Ângela Regina Motta Pinto Coelho; Mauro Camilo de Chantal Santos. Belo Horizonte, 2024.

OLIVEIRA, Arnon Sávio Reis de. **“O CORO DO BRASIL”**: O MADRIGAL RENASCENTISTA E O CONTEXTO DE SEU PERCURSO (1956-1962). Belo Horizonte, 2015. 286f. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, 2015.

ROUSSIN, Charles. **OITO NOVAS OBRAS PARA ORQUESTRA DE CORDAS**: aspectos analíticos e de performance de composições escritas. Belo Horizonte, 2011. 425f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.

SANTOS, Mauro Camilo de Chantal. **Carlos Alberto Pinto Fonseca**: dados biográficos e catálogo de obras. Belo Horizonte, 2001. 80f. Dissertação (Mestrado em Música - Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2001.

VERÍSSIMO, Rhaniel; PEIXOTO, Melina; CHANTAL, Mauro. A catalogação de obras de Carlos Alberto Pinto Fonseca em movimento: dados sobre *Canção* (1952), composição inédita para canto e piano. In: SÉTIMO SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG, 2024, Belo Horizonte. **Anais do Sétimo Seminário da Canção Brasileira da Escola de Música da UFMG**. Belo Horizonte: Selo Minas de Som, 2024. p. 84-92.

ANEXO I – Manuscrito autógrafo de *Melodia para violino* de Carlos Alberto Pinto Fonseca

Melodia para viol. CAP. F.

Modrato molto espressivo

con ped.

rit. a tempo

ced

pedalce cadendo

3

Handwritten musical score on aged paper. The score is written in ink and includes several systems of staves. The notation is complex, featuring various note values, rests, and accidentals. There are some handwritten annotations and corrections. At the top left, there is a handwritten note: "o arical de um recital". In the middle of the page, the word "melhor?" is circled in ink. The score appears to be a study or a draft of a musical piece.

ANEXO II – Nossa edição de *Melodia para violino* de Carlos Alberto Pinto Fonseca

Melodia para violino

Carlos Alberto Pinto Fonseca

Moderato molto espressivo

Violino

Piano

Violino

Pno.

Violino

Pno.

rit.....

a tempo

ced

rit.....

a tempo

8va-

cedendo

p e dolce

ced

Edição: Vitor Dutra e Melina Peixoto
2024

2

Melodia para violino

The musical score is presented in three systems, each with a Violin (Vln.) part on a single staff and a Piano (Pno.) part on a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The score includes first and second endings, triplets, and an octave marking.

System 1 (Measures 10-12): The Violin part begins with a first ending (1.) and a second ending (2.). The Piano accompaniment features triplets in both hands.

System 2 (Measures 13-14): The Violin part continues with a melodic line. The Piano accompaniment continues with triplets.

System 3 (Measures 15-16): The Violin part includes an octave marking (*8va*) and a fermata. The Piano accompaniment continues with triplets.

Melodia para violino

3

18

Vln.

Pno.

20

Vln.

Pno.

23

Vln.

Pno.

23-7-1954

Carlos Alberto Pinto Fonseca

* Nota de rodapé: o compositor, em seu manuscrito, comenta se o Fál do terceiro tempo do c.20 poderia ser “melhor # ?”.